

ADABIYOT DARSLARIDA INTERFAOL METODLARNI QO`LLASH METODIKASI

Buzrukova Dilorom,

FarDU o`qituvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada adabiyot darslarida interfaol metodlarni qo`llash yo`llari haqida ba'zi mulohazalar keltirilgan. Debatlar va SWOT tahliliy metodlarining qo`llanishi yuzasidan tavsiyalar ko`rsatib o`tildi. Darslarning saviyasi va samaradorligiga bevosita ta'sir ko`rsatishini imkon qadar dalillashga harakat qilindi.*

Kalit so`zlar: *interfaol metod, debat, bahs-munozara, guruhlararo bellashuv, SWOT, tahlil.*

Аннотация: *В этой статье дается некоторое представление о том, как использовать интерактивные методы на уроках литературы. Были представлены рекомендации по использованию методов дебатов и SWOT-анализа. Были приложены все усилия, чтобы доказать, что это напрямую влияет на уровень и эффективность уроков.*

Ключевые слова: *интерактивный метод, дебаты, дискуссия, групповое соревнование, SWOT, анализ.*

Annotation: *This article provides some insights into how to use interactive methods in literature lessons. Recommendations on the use of debates and SWOT analytical methods were presented. Every effort was made to prove that it had a direct effect on the level and effectiveness of the lessons.*

Keywords: *interactive method, debate, discussion, group competition, SWOT, analysis.*

“Debatlar” tashkil etish va o`tkazish metodikasi - mashg`ulotni o`tkazishda o`qituvchi debatlar—yozma bahslar qay yo`sinda o`tishini tushuntiradi. Ona tili va adabiyot fanlaridan debat uchun mavzu tanlanadi. Masalan; “Cho`lponning “Kecha va kunduz” romanidagi Zebining baxtsizligiga

uning o'zi ham aybdormi?" savoli bahs mavzusi sifatida tanlanadi. Rahbar tinglovchilarni mavzuga munosabatiga ko'ra 2 guruhga ajratadi va ularni o'quv xonasining 2 tomoniga qator qo'yilgan stollarga o'tqizadi va har bir guruh qatnashchilari qaysi nuqtai nazarni himoya qilishlarini belgilaydi. (Masalan. 1-guruh savolga "Ha" deb javob beruvchilar, 2- guruh esa "Yo'q"). Shundan so'ng, rahbar tinglovchilarni juftlaydi, har bir juftda qarama-qarshi qarashlar tarafdorlari bo'lishi kerak. Juftlar tartib raqami yoki alifbo harflari bilan belgilanadi. O'qituvchi 1-guruh a'zolariga (keltirilgan misolda ijobiy holatni joriy qilish tarafdorlari) har biri juft sanasi (ramzi) bilan belgilangan katak qog'oz varaqlarni tarqatadi. Tinglovchilar o'quv xonasining 2 tomonida o'tirib, juftma-juft yozma muloqotni boshlaydilar. Bahslarga yakun chiqarishning yaxshi shakli ikkala tomonga qaratilgan savoldir; "Qarshi tomonning eng yaxshi dalili—isbotlari qaysilar bo'ldi?" O'qituvchi ishni yakkama- yakka yoki jufti bo'yicha baholashi mumkin. Ona tili va adabiyot darslarida "Debatlar" tashkil qilish uchun mavzular tanlanadi. Yozma bahslar usulidan foydalanish mobaynida quyidagi jadval ko'rinishida keltirilgan tarqatmalardan foydalanish mumkin. Mavzu yuzasidan namuna: Bahs mavzusi: "Kecha va kunduz" asaridagi Zebining baxtsizligiga uning o'zi ham aybdormi?

-Ha. (Javob: Zebining baxtsizligida uning o'zini ham aybdor deb hisoblayman.

Dalil keltirmoq: Zebi tom ma'noda o'zini "muhitning erki"ga berib qo'yadi. O'z baxti uchun kurashmaydi.)

-Yo'q. (Javob: Zebining baxtsizligiga uni o'rab turgan iflos muhit aybdor.

Dalil keltirmoq. Zebi misli nozik, pokiza gul. Gul esa iflos muhitda o'sa olmaydi. Xarob bo'lishi muqarrar.)

Bu uslubdan foydalanishda o'qituvchi o'quvchilarni baholash uchun asos xizmatini o'tovchi ajoyib materialga ega bo'ladi. Yozma bahslar uslubiyoti bunday muloqotlarni o'quv xonasidagi barcha o'quvchilar ishtirokida yozma shaklda o'tkazish imkonini beradi.

«SWOT-universal tahlil» metodi. Metodning umumiy tasnifi. Uning nomi mazmuni, Strengths – kuchli tomonlar, Weaknesses – kuchsiz tomonlar yoki zaiflik, Opportunetiss – imkoniyatlar, Threats - tashqi muhitda mavjud xavf-xatarlar.

Metoddan foydalanishga qo`yiladigan talablar. O`quv topshiriqlarini ishlab chiqish. O`quvchilarda birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlarni ajratish malakasini shakllantirish. Ona tili va adabiyoti darslarida ushbu metoddan foydalanishga qo`yiladigan talablar. Amalga oshirish usullari: kichik guruhlar faoliyati tashkil etiladi. Guruhlarga mavzular beriladi. Aynan mavzudagi muammoning kuchli va kuchsiz hamda uni rivojlantiruvchi ichki imkoniyatlar bilan birga unga to`siq bo`luvchi tashqi xavf-xatarlar aks ettiriladi.

Guruhlar o`z ishlarini taqdimot qiladilar. Masalan, mavzudagi asar qahramoni yoki voqelik tahlil qilinganida ushbu metoddan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda obrazning kuchli tomonlarini, xarakteridagi zaiflik jihatlarini o`quvchilar tahlil qilar ekan, qahramonning imkoniyatlarini hamda uning zaifligiga ta`sir qiluvchi xavf-xatar oqibatlarini o`rganib chiqadilar. Asosan, bu metod strategik rejalashtirishda, asar mohiyatini tahlil qilishda qo`l keladi.

Adabiyotlar:

1. Rustamovna, U. N., & Toxirjonovna, M. O. (2022). Polysemy-Semantic Universal. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 11-15.
2. Umarova N.,Maxmudova O.Tilshunoslikda leksik ma'no va tushunchaning umumiy va xususiy xarakterlanishi. O`zMU xabarlar (2022 1/3)
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O`zbek tilining nazariy grammatikasi — T.: “O`qituvchi”, 1995.
4. Мадаев О. Адабиёт дарслари ва миллий мафкура // Тил ва адабиёт таълими, 1998. – № 2. 14
5. S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM.<https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>
6. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>

7. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>
8. X.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, MAKHMIDJONOV SHOKHRUKHBEK, & P.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>
9. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, X.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>